

El cumplimiento pascual en Salamanca durante la primera década de la Restauración. Un estudio de género*

The fulfilment of “Easter duties” in Salamanca during the first decade of the Restoration. A gender study

ALEJANDRO CAMINO

Universidad de Salamanca. Facultad de Geografía e Historia, C/ Cervantes s/n, 37002 Salamanca (España).

acamino@usal.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1532-8239>

Recibido/Received: 30/11/2024 Aceptado/Accepted: 16/04/2025

Cómo citar/How to cite: CAMINO, Alejandro, “El cumplimiento pascual en Salamanca durante la primera década de la Restauración. Un estudio de género”, en *Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea*, 45 (2025), pp. 593-620. DOI:

DOI: <https://doi.org/10.24197/k0xy4g75>

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](#). / Open access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](#).

Resumen: En la historiografía española se han privilegiado los enfoques culturales y discursivos a la hora de analizar la feminización y la masculinización de la religión. Sin perder de vista esta perspectiva, este artículo pretende complementar estos análisis con un estudio cuantitativo del cumplimiento pascual en las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo durante la primera década de la Restauración (1874-1885). El texto pretende indagar acerca de si la percepción de los contemporáneos sobre la mayor piedad de las mujeres se debía a la falta de compromiso de los hombres para con los preceptos religiosos, a la asimilación del imaginario decimonónico de la diferencia sexual o a otra combinación de factores.

Palabras clave: Mujeres; Iglesia católica; recatolización; religiosidad; cumplimiento pascual

Abstract: Spanish historiography has predominantly adopted cultural and discursive approaches to examine the processes of feminisation and masculinisation of religion. Building upon the insights offered by these perspectives, this article seeks to complement them through a quantitative analysis of Easter duty observance in the dioceses of Salamanca and Ciudad Rodrigo during the first decade of the Bourbon Restoration (1874–1885). The study aims to research

* Esta publicación es parte del proyecto PID2023-147203NA-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por FEDER, UE, y del proyecto PID2023-150905NB-I00.

whether the perception of contemporaries regarding the greater piety of women stemmed from men's relative disengagement from religious obligations, the internalisation of nineteenth-century notions of sexual difference, or a combination of such (or other) factors.

Keywords: Women; Catholic Church; Recatolization; Religiosity; Observance of Easter duties

Sumario: Introducción; 1. El estado de la religión en Salamanca; 2. El cumplimiento pascual y la feminización religiosa; 3. Cumplimiento pascual en la provincia de Salamanca; 4. La crítica a la piedad mal entendida; Conclusiones; Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

La religión ha sido en el pasado, y es en el presente, una parte fundamental de la identidad de muchos hombres y mujeres, ya fuese por adhesión a una confesión específica o por distancia u oposición a una, varias o todas las confesiones. Uno de los principales temas de estudio en este campo han sido los fenómenos denominados feminización y masculinización de la religión, que son categorías analíticas ampliamente utilizadas por los/as historiadores/as que trabajan sobre la relación entre el cristianismo (en sus diversas ramas) y el género, aunque son conceptos que han sufrido una profunda revisión con el paso de las décadas¹.

Durante las décadas finales del siglo XX distintos/as historiadores/as utilizaron la teoría social y una metodología cuantitativa para tratar de averiguar con precisión si las mujeres practicaban la religión en mayor número que los hombres. Para ello sobre todo analizaron el cumplimiento pascual, que se refiere a la obligación anual de confesar y comulgar durante la Semana Santa, y la asistencia a la misa dominical. A través de

¹ Sobre esta evolución, para el caso del catolicismo en España: SALOMÓN, Pilar, "Mujeres, religión y anticlericalismo en la España contemporánea: ¿para cuándo una historia desde la perspectiva de género?", en Álvarez, Amparo et al. (eds.), *El siglo XX: balance y perspectivas*, Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000, pp. 237-245; MÍNGUEZ, Raúl, "¿Dios cambió de sexo? El debate internacional sobre la feminización de la religión y algunas reflexiones para la España decimonónica". *Historia contemporánea*, 51 (2015), pp. 397-426; BLASCO, Inmaculada, "¿Re-masculinización del catolicismo? Género, religión e identidad católica masculina en España a comienzos del siglo XX", en Blasco, Inmaculada (ed.), *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*, Valencia, Tirant humanidades, 2018, pp. 115-136; CAMINO, Alejandro, "Feminización y remasculinización del catolicismo en España", *Ayer*, 124 (2021), pp. 333-346). Y para el caso del cristianismo internacional: WERNER, Yvonne Maria, "Concepts, Ideas, and Practices of Masculinity in Catholicism and Protestantism around 1900. Some Reflections on Recent Research", en Daniel Gerster y Michael Krüggeler (eds.), *God's Own Gender?: Masculinities in World Religions*, Baden, Ergon, 2018, pp. 39-64.

estos trabajos, por ejemplo, quedó claro que en Francia las mujeres cumplieron con sus deberes religiosos en mayor número y con mayor regularidad que los hombres². Sin embargo, en los últimos años de la centuria y en las primeras décadas del siglo XXI los/as historiadores/as han tendido a centrarse en el análisis discursivo de la feminización y masculinización de la religión, por lo que apenas han prestado atención a los datos cuantitativos. En España, como el interés por estas cuestiones fue tardío, los datos están muy disgregados y normalmente son de difícil acceso, la atención se ha centrado desde el principio en el análisis de discurso y apenas existen estudios que utilicen datos cuantitativos para estos fines, aunque existen notables excepciones³.

En España, el análisis del cumplimiento pascual, a pesar de sus limitaciones, es la herramienta más apropiada para estudiar el compromiso religioso de hombres y mujeres de forma cuantitativa. Las razones son fundamentalmente dos. Por un lado, fue la práctica religiosa más supervisada y en torno a esta se elaboraron las estadísticas más completas que existen sobre la religiosidad del periodo. Por otro lado, este precepto, junto con la asistencia a misa dominical, fue la manifestación de religiosidad que utilizaron los propios eclesiásticos españoles de la época para evaluar cuantitativamente el compromiso religioso de sus coetáneos/as.

Sin embargo, el análisis de estas fuentes tiene que hacerse con cautela: los datos sobre el cumplimiento pascual no son un reflejo exacto de la religiosidad de un territorio por diversos motivos interconectados entre sí. En primer lugar, los datos son fragmentarios, pues muchas parroquias no los recogían anualmente. En segundo lugar, el cumplimiento pascual no era la única forma de mostrar compromiso religioso; ni siquiera era la más importante. Simplemente, por su periodicidad anual, era la más sencilla para crear estadísticas fidedignas. En tercer lugar, estos documentos no permiten conocer el nivel de piedad cotidiana (asistencia a la misa

² GIBSON, Ralph, *A social history of French Catholicism, 1789-1914*, London, Routledge, 1989, pp. 180-190; GIBSON, Ralph, “Le catholicisme et les femmes en France au XIX^a siècle”, *Revue d’Histoire de l’Église de France*, 79 (1993), pp. 63-93.

³ DUCH, Montserrat, “Mundo, Demonio y Carne: Proceso de secularización, feminización de la religión y sociabilismo católico en la diócesis de Tarragona (1932)”. *Feminismo/s*, 28 (2016), pp. 269-292; MARCOS DEL OLMO, María de la Concepción, “En torno a la feminización de la religión en tiempos de la Segunda República. Una mirada desde el territorio castellano y leonés”, *Arenal*, 29 (2022), pp. 619-647.

dominical, por ejemplo). En cuarto lugar, había personas imposibilitadas para cumplir con el mencionado precepto por muy diversas razones.

El objetivo de este artículo es tratar de contribuir a un análisis más preciso y matizado sobre la feminización y masculinización de la religión en España. Se pretenden complementar los análisis discursivos con un estudio cuantitativo exhaustivo del cumplimiento pascual en la diócesis de Salamanca, con algunas pinceladas de la diócesis de Ciudad Rodrigo, durante la primera década de la Restauración (1874-1885), periodo que coincide con el tiempo en el que Narciso Martínez Izquierdo fue obispo de Salamanca⁴. Esta cronología está motivada por la inexactitud y la falta de disgregación por sexo de los datos de cumplimiento pascual previos a 1875 y a que todavía no pueden consultarse los datos posteriores a 1885. Evidentemente, esto tiene la consecuencia de que las conclusiones que se extraen del análisis son más sincrónicas que diacrónicas.

1. EL ESTADO DE LA RELIGIÓN EN SALAMANCA

Como en el resto de España, el catolicismo charro sintió durante el Sexenio Democrático (1868-1874) que sus intereses estaban en serio peligro, por lo que adoptaron una actitud defensiva⁵. Una situación similar se dio en el resto de Europa en la década de 1870, que estuvo marcada por las denominadas guerras culturales entre cristianos y anticlericales, fruto del rechazo de los cristianos a la legislación de diversos estados que buscaba limitar la influencia de la religión en la esfera pública y política⁶. Aunque esto no implicó que la posición privilegiada de la Iglesia católica

⁴ Esta época apenas se ha trabajado desde la perspectiva de la historia de la religión, y aún menos desde la del género, pues la atención se ha centrado en el tiempo que Tomás Cámara y Castro lideró la diócesis de Salamanca (1885-1904).

⁵ FUENTE MONGE, Gregorio L. de la, “El enfrentamiento entre clericales y revolucionarios en torno a 1869”, *Ayer*, 44 (2001), pp. 127-150; RAMÓN SOLANS, Francisco Javier, “‘El catolicismo tiene masas’. Nación, política y movilización en España, 1868-1931”, *Historia contemporánea*, 51 (2015), pp. 427-454, esp. pp. 430-433; MIRA ABAD, Alicia, *Actitudes religiosas y modernización social: La prensa alicantina del Sexenio democrático (1868-1873)*, Alicante, Universidad de Alicante, 1999. Para los cambios que el Sexenio desencadenó en el orden de género: MÍNGUEZ, Raúl, “Entre el hogar y la calle. La movilización política de mujeres católicas durante el Sexenio Democrático”, *Hispania Nova*, 18 (2020), págs. 419-449.

⁶ CLARK, Christopher y KAISER, Wolfram, “The European Culture Wars”, en Clark, Christopher y Kaiser, Wolfram (coords.), *Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 1-11.

en la Europa continental occidental estuviese comprometida, muchos católicos de la época no lo sintieron así.

El cambio institucional que se produjo con la llegada de la Restauración (1874-1923) no supuso una modificación radical de la postura de la Iglesia católica para con el Estado. La Restauración fue un sistema que combinaba una monarquía fuerte con un modelo de Estado liberal, en el que la Iglesia Católica gozaba de gran protección y privilegios en materia de ritos de paso, educación, sanidad y beneficencia/caridad. De hecho, la Constitución de 1876 consagraba al catolicismo como la religión oficial de España.

No obstante, la Iglesia mantuvo su posicionamiento defensivo, sobre todo porque se negaba a aceptar la relativa tolerancia religiosa recogida en el artículo 11 de la Constitución de 1876⁷. Además, parte de la identidad política conservadora del periodo se forjó y definió en torno a su oposición a lo que había ocurrido en el Sexenio⁸. En consecuencia, los católicos no solo no consideraron suficiente el trato privilegiado que la Iglesia recibía del Estado, sino que muchos se percibieron a sí mismos (sobre todo los eclesiásticos) como un grupo amenazado y perseguido dentro de una sociedad cada vez más laicizada y de un sistema liberal que muchos consideraban incompatible con los principios católicos⁹.

Por ello, frente a las estrategias posibilistas que había en parte del clero español, muchas fueron las voces de intransigentes y/o de antiliberales que defendieron la necesidad de emprender una reconquista católica del país, con el objetivo de que la Iglesia recuperara en la vida pública y política la posición predominante que había perdido durante el Sexenio Democrático. La jerarquía eclesiástica salmantina, liderada por Narciso Martínez Izquierdo, vinculado al carlismo, mantuvo durante este periodo una actitud antiliberal y crítica con el nuevo sistema político

⁷ LANNON, Frances, *Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975*, Madrid, Alianza, 1990 [1987], pp. 145-160.

⁸ VEIGA ALONSO, Xosé Ramón, “El significado del Sexenio en la definición de una identidad política conservadora”, *Ayer*, 57 (2005), pp. 191-221.

⁹ MONTERO, Feliciano: “La Iglesia Católica ante el sistema político de la Restauración”, en Portero Rodríguez, Florentino y Tusell, Javier (eds.), *Antonio Cánovas y el sistema político de la Restauración*, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 207-229; CUEVA, Julio de la, “Clericalismo y movilización católica durante la Restauración”, en Cueva, Julio de la y López Villaverde, Ángel Luis (eds.), *Clericalismo y asociacionismo católico en España: de la Restauración a la Transición*, Cuenca, UCLM, 2005, pp. 27-50, esp. p. 49; MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés, *Aceptar el poder constituido: los católicos españoles y la Santa Sede en la Restauración (1890-1914)*, Madrid, San Dámaso, 2006.

establecido, con la esperanza de que el sistema político cambiase y se produjese una restauración católica de España, pues se sentía amenazada por las políticas de los gobiernos liberales de la Restauración¹⁰.

Fruto de esta percepción de cercamiento, que se fomentaba desde el propio Vaticano¹¹, en el periódico salmantino *La Tesis* el sacerdote integrista Félix Sardá y Salvany expresaba que el ataque contra el catolicismo era más general e intenso que nunca debido a que el liberalismo dominaba todas las instituciones y gobiernos y, desde ahí

procuran ante todo con una mano tener agarrotada y encadenada a la Iglesia, dispersos sus institutos religiosos, oprimido su clero, vejada su enseñanza, paralizada hasta donde se puede su influencia. Con la otra protegen a toda secta enemiga de Dios [...]. Así vive hoy en todo el mundo la Iglesia de Dios¹².

Siguiendo esta interpretación, fueron muchos los párrocos que achacaron las tasas, elevadas o no, de incumplimiento pascual en sus parroquias a la pérdida del monopolio religioso de la Iglesia católica. Por mencionar solo algunos ejemplos, el párroco de Pelayos en 1877 expuso que, a pesar de no tener un incumplimiento pascual elevado, uno de los problemas de la parroquia era un matrimonio que había “estado en la Habana y Estados Unidos y han traído creencias poco satisfactorias y perjudiciales para los demás”¹³. Más cerca buscó a los culpables el párroco de Parada de Rubiales. Aunque en 1882 solo incumplieron el precepto dos hombres y seis mujeres y la mayoría de sus habitantes iba a misa los domingos y festivos, aseguró que le preocupaban los libelos que “a su paso por esta [parroquia] deja gratis el pastor protestante del inmediato pueblo de Villaescusa”¹⁴. Asimismo, también fue recurrente la explicación de que

¹⁰ ESTEBAN DE VEGA, Mariano, *De la beneficencia a la previsión. La acción social en Salamanca (1875-1898)*, Salamanca, Diputación Provincial, 1991, pp. 39-52, esp. pp. 46-47. Para un análisis de las divisiones entre los católicos para afrontar esta situación: CALLAHAN, William, *La Iglesia católica en España, 1875-2002*, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 35-45.

¹¹ *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 29-9-1883, p. 382; *La Semana Católica de Salamanca*, 20-3-1886, p. 187.

¹² *La Tesis. Periódico católico*, 8-8-1885, p. 4.

¹³ ADS (ADS). Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8.

¹⁴ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

quienes incumplían eran personas que habían estado un tiempo en la capital de provincia, trayendo consigo las malas influencias que habían adquirido en la ciudad.

Sin embargo, la realidad era que en Salamanca la Iglesia católica tuvo un papel hegemónico en la Restauración, pues no solo tenía un elevado control de muchas instituciones clave del territorio, sino que la Iglesia ejercía un férreo dominio ideológico sobre la mayoría de la sociedad, por mucho que existiesen resistencias intelectuales a su dominio¹⁵. Por ello, a pesar de las preocupaciones que los católicos de Salamanca exteriorizaban, seguían afirmando y resaltando constantemente que Salamanca era “eminentemente católica”¹⁶ y que era una ciudad “en que el monarquismo de un lado y la religiosidad de otro imperan sin serio contrapeso”¹⁷.

Este diagnóstico sobre la religiosidad en Salamanca no parece errado a tenor de los datos de cumplimiento pascual: en el periodo que va de 1879 a 1884 el número de parroquias en el que los hombres y/o las mujeres incumplen con el precepto pascual en más de un 10% es bajo. Además, en el caso de los hombres se redujo progresivamente en un tercio: de 18 a 11 (tabla 1).

Año	Nº de parroquias con datos y sin cumplimiento pascual total.	Nº de parroquias con incumplimiento pascual de hombres superior al 10%	Nº de parroquias con incumplimiento pascual de mujeres superior al 10%
1879	121	18	3
1880	98	16	3
1882	138	15	2
1884	134	11	4

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880, 1882 y 1884.

Aunque esto no quiere decir que no hubiese territorios con elevadas tasas de incumplimiento entre hombres y mujeres. Para el periodo en el que hay datos, la parroquia de Cañizal, ubicada al sur de Zamora, en la

¹⁵ ESTEBAN DE VEGA, Mariano, “Católicos contra liberales: notas sobre el ambiente ideológico salmantino en la Restauración”, *Studia historica. Historia contemporánea*, 4 (1986), pp. 51-69.

¹⁶ *El Fomento. Revista de intereses sociales*, 27-3-1888, p. 1.

¹⁷ *El Progreso. Periódico político bisemanal*, 2-12-1886, p. 1.

comarca de La Guareña, tuvo la tasa más elevada y constante de incumplidores (tabla 2).

Año	Hombres	Mujeres
1880	35%	32%
1882	61%	55%
1884	40%	34%

Fuentes: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1880, 1882 y 1884.

En 1882 el párroco intentaba explicar al obispado la situación argumentando que se esforzaba por hacer ver a los habitantes del pueblo la obligación del cumplimiento de los preceptos religiosos, pero que “reina tanto la indiferencia religiosa que [...] nada les importa de las censuras y penas eclesiásticas”¹⁸. Tres años después, un natural de la zona reflexionaba sobre la situación y exponía que Cañizal había sido tradicionalmente un pueblo modélico en lo religioso, pero que ya fuese por efecto “de las revueltas políticas, o sea del poco celo y cuidado de los párrocos que han estado al frente” en las últimas décadas sus habitantes habían caído “en el indiferentismo en cuanto al cumplimiento de sus deberes de católicos”¹⁹. En su diagnóstico de los problemas contradecía al cura de Cañizal y aseguraba que este era responsable por su dejadez y malas prácticas: “muy rara vez he oído dirigir la palabra al pueblo en reprensión de las malas costumbres, ni aun para explicar lo más necesario”²⁰. El poco celo de los párrocos como explicación para justificar la dejadez de las prácticas religiosas de un pueblo fue habitual²¹. Sin embargo, con el nuevo cura que la diócesis nombró para Cañizal con el cambio de obispo, el autor del artículo vaticinaba un cambio de tendencia:

ha conseguido en poco tiempo, no solo captarse el aprecio de aquel vecindario, sino que la asistencia a la parroquia sea más numerosa y con más fe, y estoy seguro que por el camino emprendido ha de conseguir no

¹⁸ Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

¹⁹ *La Tesis. Periódico católico*, 25-11-1885, p. 4.

²⁰ *La Tesis. Periódico católico*, 25-11-1885, p. 4.

²¹ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8.

tardando, que desaparezca aquella frialdad e indiferentismo a que hace mucho tiempo vienen acostumbrados²².

El caso de Cañizal es, sin duda, el más destacado de todos, pero la comarca de La Guareña, cuyos pueblos estaban en constante comunicación²³, tuvo en general tasas de incumplimiento pascual elevadas²⁴. En estos lugares desde luego que se aprecian los estragos que para los intereses de la Iglesia supuso el Sexenio. Sin embargo, lo que ocurría en esta región fue una excepción que no tuvo parangón en el resto del territorio de las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo.

2. EL CUMPLIMIENTO PASCUAL Y LA FEMINIZACIÓN RELIGIOSA

Los datos mostrados parecen indicar que, si bien los hombres incumplían más con el precepto pascual que las mujeres, la diferencia no era abismal y, en todo caso, la amplia mayoría de los hombres seguían los preceptos religiosos. Sin embargo, en Salamanca, como en el resto de España y buena parte de Europa en este periodo, era hegemónica entre las personas de todas las ideologías y culturas políticas la noción de que los hombres eran claramente menos religiosos que las mujeres²⁵. Esta idea, que había penetrado en el imaginario social y el vocabulario político, al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, se basaba en la idea de que la religiosidad cotidiana (confesión frecuente y asistencia a misa, principalmente) era un atributo natural de la feminidad.

Por supuesto, esto era fruto de una construcción cultural discursiva que tuvo para los contemporáneos enorme operatividad a la hora de interpretar la realidad social. De hecho, los periódicos republicanos de Salamanca alertaban a sus lectores de que los sacerdotes buscaban aprovecharse de la mayor religiosidad de las mujeres para persuadirlas o engañarlas (con amenazas de castigos) para que ejerciesen presión en los hombres de su familia²⁶. Esta práctica implícitamente la reconoció el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, quien respondiendo a estas acusaciones en una circular aseguraba que la Iglesia trata de hacer todas

²² *La Tesis. Periódico católico*, 25-11-1885, p. 4.

²³ *Boletín Oficial de Zamora*, 30-5-1881, p. 2.

²⁴ Es el caso, por ejemplo, de La Vallesa: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Años 1880, 1882 y 1884.

²⁵ *La Semana Católica de Salamanca*, 24-9-1887, p. 16.

²⁶ *La Alianza del Pueblo. Periódico republicano de Salamanca*, 8-8-1869, p. 2.

las almas suyas “infiltrando en ellas la fe por las puertas que más fácilmente se le abren, que en la mujer son su noble y exquisita ternura de sentimientos”²⁷.

Por tanto, ¿es posible que esta narrativa sobre que las mujeres eran más piadosas por naturaleza se asumiera como cierta incluso en un territorio, como es el caso de la provincia de Salamanca, en los que los hombres cumplían con los preceptos religiosos en alto porcentaje? ¿El imaginario seguía operando incluso cuando chocaba, al menos parcialmente, con las prácticas de la sociedad? Para dar respuesta a estas preguntas es imprescindible confrontar las percepciones con los datos. Se trata de dos niveles de análisis diferentes, pero que se complementan y se enriquecen mutuamente.

El índice de cumplimiento pascual fue muy variado en España, dependiendo de las regiones y, dentro de estas, de cada pueblo en particular. Por ejemplo, fue habitual que, en muchos territorios, tras haber un cumplimiento pascual muy elevado y parejo entre hombres y mujeres durante buena parte del XIX, en el periodo finisecular y en las primeras décadas del siglo XX se produjese un agudizado descenso en el cumplimiento de los preceptos religiosos por parte de los hombres, mayor que en el caso de las mujeres. En estos territorios no hubo ningún cambio demográfico importante ni ocurrió nada excepcional en el terreno de lo político que explique esta repentina falta de compromiso entre los hombres. Entonces, es probable que el cambio de pauta del comportamiento religioso se deba a que los habitantes de estos municipios comenzaran a interiorizar la noción de que la práctica religiosa era algo femenino, una idea que había circulado en España durante décadas, por lo que muchos y muchas se adaptaron a esos patrones de comportamiento²⁸. Al mismo tiempo, esto permitía que los contemporáneos pudieran trasladar el imaginario sobre la feminización religiosa a sus análisis sobre la realidad social, ya que cuadraba con lo que estaban viendo en su entorno.

Sin embargo, en otros territorios era difícil que sus habitantes llegasen a las mismas conclusiones en su entorno inmediato mediante la observación directa y completamente autónoma, por lo que si las asumieron como ciertas y las naturalizaron tuvieron que entrar en juego

²⁷ *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 26-7-1884, pp. 259-260.

²⁸ CAMINO, Alejandro, “The Usefulness of Data in the Study of the Feminisation and Re-Masculinisation of Religion in Spain (1880-1930)”, *Culture & History Digital Journal*, 13 (2024), pp. 1-15.

otros factores, como la interpretación de la realidad a través de una interiorización, más o menos acrítica, del discurso de feminización de la religión. Estos lugares son aquellos en los que el cumplimiento pascual era total o prácticamente total, aunque las tasas de cumplimiento fuesen ligeramente superiores entre las mujeres²⁹. Estos son los casos de la amplia mayoría de las parroquias de Salamanca y de Zamora³⁰. Y lo mismo ocurre en los lugares donde las tasas de cumplimiento de los preceptos religiosos eran muy bajas entre ambos sexos³¹.

3. CUMPLIMIENTO PASCUAL EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

En las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo durante la primera década de la Restauración, hombres y mujeres, especialmente ellas, cumplían en su mayoría con el precepto pascual. Además, la tendencia fue positiva para los intereses del catolicismo, pues, allá donde hay datos disponibles, durante la primera década de la Restauración con el paso de los años las tasas de cumplimiento eran por norma general cada vez mayores. El problema es que esta tendencia no se puede confirmar empíricamente en el largo plazo porque los datos sobre el cumplimiento pascual en la provincia de Salamanca antes de 1878 son muy fragmentarios y no suele especificarse si quienes incumplían eran hombres o mujeres³².

²⁹ Archivo Histórico Provincial de Huesca, ES/AHPHU-S-000046. Quinque libri de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Sena; AHAT, 7.8.1.2.5.1. Albiol, l'. Parròquia de Sant Miquel; AHAT, 7.13.1.2.5.1. Almofter. Parròquia de Sant Miquel; AHAT, 7.69.1.2.5.1. Guialmons. Parròquia de la Mare de Déu del Roser; AHAT, 7.50.1.2.5.1. Creixell. Parròquia de Sant Jaume; AHAT, 7.193.1.2.5.1. Vespella de Gaià. Parròquia de Sant Miquel; Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, 2.2-3 Benissa: Visita Pastoral 1894; Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, 2.2-7 Agres: Visita Pastoral 1895; Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, 78 Alboraya: Visita Pastoral 1896.

³⁰ HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, *En defensa de los sagrados intereses. Historia religiosa de la diócesis de Zamora durante la Restauración (1875-1914)*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2016, pp. 780-787.

³¹ Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, L'Alcudia: Visita Pastoral 1902; Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, 2.2-19 Oliva-San Roque: Visita Pastoral 1895.

³² ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8. Sin embargo, esta tendencia no sería algo excepcional, pues ya se ha demostrado en varios lugares (como en la provincia de Madrid) que el cumplimiento pascual aumentó durante la Restauración, mientras que en territorios como Logroño el incumplimiento pascual creció considerablemente: CAMINO, Alejandro, "The

Es por ello que es difícil asegurar, estadísticas en mano, si la tendencia era positiva para los intereses del catolicismo o no, más allá de las impresiones que tenían los contemporáneos.

Durante los primeros años de la Restauración, muchos católicos remarcaban que la tendencia era positiva y que cada vez había mayor compromiso de la población con el cumplimiento de los preceptos: “el espíritu de piedad y fervor religioso, lejos de disminuir, aumentan en nuestra hidalga población”³³. El caso de Miranda del Castañar es muy claro en este sentido. En el último padrón existente antes del Sexenio, que databa de 1863, el cumplimiento era total. Sin embargo, después los datos empeoraron mucho. Tanto que, en 1879, cuando todavía había varios centenares de personas que no cumplieron, se consideraban los mejores datos de la década. En los años siguientes la tendencia fue todavía más decreciente, pues las mujeres cumplieron todas y en 1882 y 1884 solo incumplieron 82 y 28 hombres, respectivamente.

Este ejemplo no es excepcional, sino el reflejo de una tendencia general a la baja extendida en gran parte de la diócesis, aunque estos descensos en el incumplimiento pascual no fueron muy marcados. El motivo es que se viene de un periodo en el que, más allá de la propaganda, el cumplimiento pascual fue elevado. A pesar de que los datos del periodo anterior a 1878 son muy fragmentarios, lo normal es que cuando los párrocos ofrecían cifras del Sexenio o de los primeros años de la Restauración las tasas de cumplimiento pascual fuesen muy elevadas o totales³⁴. Donde los datos de incumplimiento en el periodo anterior eran altos, en los años siguientes se redujeron, sobre todo en el caso de los hombres.

En consecuencia, el número de parroquias en los que los hombres incumplían más de un 7% respecto a lo que incumplían las mujeres no era elevado y, además, se fue reduciendo progresivamente a pesar de que más pueblos hicieron el recuento (tabla 3). Es decir, no existía una gran diferencia en el cumplimiento entre hombres y mujeres, por lo que

Usefulness of Data...”, pp. 3-6. En cualquier caso, como remarcó Callahan hace más de dos décadas, es fundamental que aumenten los estudios de caso sobre el cumplimiento pascual en la Restauración. El motivo es que ayudará a ofrecer una visión matizada de las diferencias regionales en la religiosidad española que escape de la dicotomía norte-religioso vs sur-apóstata: CALLAHAN, William, *La Iglesia católica...*, pp. 196-207.

³³ *La Semana Católica de Salamanca*, 24-3-1888, p. 191.

³⁴ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8.

cualquier idea sobre una feminización religiosa exagerada no podía surgir de la mera observación.

Año	Nº de parroquias con datos y sin cumplimiento pascual total.	Nº de parroquias en las que había más de siete puntos porcentuales de diferencia en el cumplimiento pascual entre hombres y mujeres
1879	121	23
1880	98	21
1882	138	17
1884	134	14

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880, 1882 y 1884.

Más allá de estos datos generales, es conveniente ofrecer algunos ejemplos concretos y representativos que muestran cómo la brecha entre hombres y mujeres en el incumplimiento de tan importante precepto para el catolicismo se fue cerrando en la región charra, tanto en números relativos como absolutos. Esto puede servir para demostrar lo exitoso que fue el proyecto de recatolización social en el que la Iglesia había puesto toda la carne en el asador (tablas 4, 5, 6 y 7).

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen	% hombres que incumplen	% mujeres que incumplen
1877	12	3	?%	?%
1879	13	4	5%	2%
1882	1	1	1%	1%
1884	2	2	1%	1%

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1877, 1879, 1882 y 1884.

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen	% hombres que incumplen	% mujeres que incumplen
1879	77	5	16%	1%
1880	38	2	8%	0%
1884	31	5	6%	1%

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880 y 1884.

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen	% hombres que incumplen	% mujeres que incumplen
1879	43	7	13%	2%
1880	37	5	11%	1%
1882	29	2	8%	1%

Fuentes: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880 y 1882.

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen
1877	172	3
1880	45	3
1882	38	4

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1877, 1880 y 1882.

Aunque esta fue la tendencia más habitual, no todos los pueblos y parroquias vivieron la misma situación. En muchos lugares, que venían de unas altas tasas de cumplimiento pascual, el estado de las cosas se mantuvo sin cambios considerables. A su vez, y a pesar de que fue la tendencia menos frecuente y menos pronunciada, hubo casos en los que la tasa de incumplimiento pascual entre los hombres fue en aumento, como se puede apreciar en los casos de Calvarrosa de Abajo y Aldeaseca de Alba (tablas 8 y 9).

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen	% hombres que incumplen	% mujeres que incumplen
1879	16	1	6%	0%
1880	17	0	7%	0%
1882	17	2	7%	1%
1884	23	3	10%	1%

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880, 1882 y 1884.

Año	Nº hombres que incumplen	Nº mujeres que incumplen	% hombres que incumplen	% mujeres que incumplen
1879	6	2	6%	2%
1880	11	0	11%	0%
1882	16	7	16%	7%

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880 y 1882.

Las cifras de incumplimiento podrían haber sido todavía más bajas si todas las personas, sobre todo varones, que hubiesen deseado cumplir el precepto lo hubiesen podido hacer, pues muchas veces tenían motivos que justificaban de sobra su “rebeldía”, aunque a la Iglesia no le pareciesen apropiados. Muchos hombres no podían cumplir con los preceptos cotidianos por las largas jornadas de trabajo y por la ausencia de un festivo dominical reglado por ley. Durante una misión en Linares de Riofrío el misionero mostró su tristeza por la indiferencia religiosa de los hombres, pero luego reconoció que muchos incumplían los preceptos religiosos por “las ocupaciones y fatigas del campo en que estaban empleados muchos feligreses”³⁵.

A lo largo y ancho de España los eclesiásticos estaban preocupados por la cada vez más habitual falta de seguimiento de los días festivos, especialmente de los domingos³⁶. Esta era una cuestión sobre la que alertaban muchos de los párrocos salmantinos en sus informes al obispado, ya que muchas personas priorizaban tener algo que echarse a la boca antes que el alimento espiritual. Por ejemplo, el de Forfoleda exponía en 1877 que

Es un abuso [...], más bien un desprecio el que hacen con frecuencia algunos de mis feligreses de la observancia de los días festivos, pues sin necesidad y sin permiso de nadie, más bien por desprecio a las leyes divinas y eclesiásticas, unos se van a arar en Domingos y días festivos, otros van con sus carros a por piedra [...] ³⁷.

La Iglesia salmantina insistió en este periodo en que en los domingos y festivos no se labrase, se hiciesen labores ni se tuviesen abiertas las tiendas, ya que era momento para cumplir los deberes religiosos³⁸. De hecho, desde el obispado de Salamanca se llegó a equiparar a la blasfemia con la profanación de los días festivos, considerándolos dos de los principales crímenes de la sociedad moderna³⁹. Sin embargo, los

³⁵ *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 27-9-1875, pp. 215-216.

³⁶ Servicio diocesano de archivos parroquiales de Valencia, 2.2-13 Gavarda: Visita Pastoral 1902; *La Basílica Teresiana*, 1-2-1921, p. 37.

³⁷ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8.

³⁸ *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 16-8-1875, pp. 212-215; *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 26-7-1880, pp. 186-187.

³⁹ *Boletín Oficial del Obispado de Salamanca*, 27-9-1875, pp. 215-216.

empleados no tenían ninguna responsabilidad. Eran muchos quienes no cumplían con el precepto por tener miedo de “perder su empleo” si faltaban a trabajar por cumplir con el precepto pascual⁴⁰. Incluso, muchos empleadores de criados y, sobre todo, de criadas, no permitían que estas dejaran de trabajar para cumplirlo. Esto explica, por ejemplo, que en Torresmenudas las siete mujeres que incumplieron en 1884 fuesen sirvientas⁴¹. Del mismo modo, había muchos hombres obligados al cumplimiento pascual que trabajaban fuera de su pueblo durante los meses de marzo y abril. En la parte sur de Salamanca, por ejemplo, muchos ganaderos estaban con su ganado en Extremadura en marzo y abril. Tampoco eran pocos los jornaleros que en esas fechas buscaban un sueldo lejos de su casa. Por último, tampoco podían cumplir en su parroquia aquellos que entonces estaban cumpliendo con el servicio militar. Todas estas personas aparecían sumadas en la casilla de quienes no cumplían, aunque lo hubiesen hecho en otra parroquia, salvo que hubiesen enviado al párroco en tiempo y forma una cédula del cumplimiento pascual, lo cual no siempre era posible.

Incluso, muchas personas se quedaban sin cumplir debido a que el párroco no les permitía hacerlo, por ejemplo, al estar casados civilmente o vivir en concubinato/amancebamiento⁴². Los párrocos buscaban a través de este mecanismo ejercer presión sobre sus fieles para que vivieran de acuerdo a los principios morales de la Iglesia. También era frecuente que los médicos y los maestros no cumplieran con los preceptos, pues por sus conocimientos científicos tenían una mayor tendencia a rechazar las doctrinas religiosas, al considerarlas falsas⁴³. El problema que tenían los párrocos con esta situación es que eran figuras de prestigio y temían que por su influencia pudiesen arrastrar al resto del pueblo a sus costumbres. Por ejemplo, el párroco de Garcihernández aseguraba en 1877, tras una

⁴⁰ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1879.

⁴¹ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1884.

⁴² ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Años 1879 y 1884.

⁴³ No se ha trabajado apenas en la historiografía española sobre la vinculación entre medicina y secularización, pero sí existen trabajos sobre otros lugares: DONALDSON-EVANS, Mary, *Medical examinations: dissecting the doctor in French narrative prose, 1857-1894*, Nebraska, Universidad de Nebraska Press, 2000; DOWBIGGIN, Ian, *Inheriting Madness: Professionalization and psychiatric knowledge in nineteenth-century France*, California, Universidad de California Press, 1991.

pascua en la que dejaron de cumplir 65 hombres y 4 mujeres, que el maestro era quien “ha arrastrado a la mayor parte de los demás con su mal ejemplo. Observa una mala conducta, fuera de las horas de escuela, su paradero es en la taberna, particularmente de noche”⁴⁴.

Por todo lo mostrado, no es de extrañar que muchos informes de los párrocos de las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo remarcasen que el número de apóstatas o de personas claramente alejadas de la religión en este periodo no era elevado, pues parte de quienes incumplían con el precepto pascual no habían dejado de cumplir sistemáticamente con sus deberes religiosos. Es decir, las tasas de incumplimiento pascual no reflejaban necesariamente la irreligiosidad, la indiferencia o la apostasía de estas personas. Muchos párrocos en sus comunicaciones con el obispado indicaban que su tasa de incumplimiento pascual era poco alarmante, pues muchos de quienes incurrían en esta falta lo hacían simplemente por pereza⁴⁵. Esto cuadra con la interpretación de Juan Pedro Criado Domínguez, quien aseguraba que “No hay en España, salvo un caso inusitado, verdaderos apóstatas en toda la extensión de la palabra; esto es: apóstatas que lo sean teórica y prácticamente, por convencimiento íntimo [...]. Lo más general son abandonos momentáneos”⁴⁶. En este sentido me gustaría destacar que una mala racha en lo personal podía acabar (aunque fuese temporalmente) con la fe del más creyente. El párroco de San Pelayo en 1884 explicaba que un jornalero casado estaba dejando de cumplir porque

Ha tenido muchos disgustos y pérdidas en los negocios e intereses de su casa. Y en lugar de acercarse a Dios con la recepción de Sacramentos para hallar consuelo, el pobre cree menos mal no recibirlos. Pero aparte de esta falta, asiste con frecuencia a los actos de Religión y hace por resignarse y ser bondadoso. No está perdido⁴⁷.

Más allá del precepto pascual, las otras prácticas religiosas también se veían afectadas por las condiciones de vida de las poblaciones.

⁴⁴ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1875-6-7-8.

⁴⁵ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Años 1875-6-7-8 y 1879.

⁴⁶ *La Semana Católica de Salamanca*, 23-3-1889, pp. 180-181.

⁴⁷ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1884.

Constantemente, los párrocos charros señalaban que la asistencia a misa o catequesis solía ser más o menos constante, ya fuese más o menos reducida en número, a lo largo de los meses de invierno, pero que disminuía enormemente el resto del año. El párroco de San Miguel de Valero reflexionó sobre esta cuestión en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en 1882, un año en el que su parroquia hubo un cumplimiento pascual casi total, en su informe afirmó que desde noviembre a febrero hubo una asistencia muy amplia a la catequesis, pero que “en los meses restantes [fue] bastante escasa la asistencia debido a las ocupaciones propias del país”⁴⁸. En el mismo año de 1882, un diagnóstico similar tuvieron otros muchos sacerdotes en cuyas parroquias había un cumplimiento pascual muy elevado o total. El párroco de Morille aseguraba que la catequesis no está muy concurrida porque el pueblo se compone sobre todo de “servidores que están fuera del Pueblo, y los hijos de los labradores que están ocupados día y noche sin tener tiempo para nada”⁴⁹. Incluso los niños/as se veían afectados por esta dinámica, pues muchas familias necesitaban de su trabajo para cubrir sus necesidades básicas. Por ejemplo, el párroco de Guadramiro aseguraba que solo verificaban la catequesis “aquellos que por su edad no pueden ser ocupados por los padres en algún oficio”⁵⁰. Es decir, las necesidades del comer se imponían, lógicamente, a las espirituales.

4. LA CRÍTICA A LA PIEDAD MAL ENTENDIDA

Durante el periodo estudiado, a pesar de que las tasas de cumplimiento pascual fueron en Salamanca por norma general altas, las mujeres solían tener datos más elevados. De hecho, fue muy poco habitual que en una parroquia hubiese un mayor porcentaje de hombres cumplidores (tabla 10) y, cuando esto ocurría, las diferencias solían ser mínimas (de un par de personas).

⁴⁸ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

⁴⁹ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

⁵⁰ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

Año	Nº de parroquias con datos y sin cumplimiento pascual total.	Nº de parroquias en las que el porcentaje de mujeres que incumplían el precepto pascual era mayor que el de los hombres.
1879	121	4
1880	98	1
1882	138	3
1884	134	6

Fuente: ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo en los años 1879, 1880, 1882 y 1884.

Solo en contadas ocasiones hubo márgenes amplios en la tasa de incumplimiento en favor de las mujeres. Por ejemplo, en la parroquia de la Santísima Trinidad (Salamanca capital) en 1882 mientras un 10% de los hombres incumplían, un 41% de mujeres hacían lo propio⁵¹. Sin embargo, esta diferencia no volvió a darse ni antes ni después durante el periodo estudiado, por lo que fue algo coyuntural y excepcional. En cualquier caso, que las mujeres participasen en los actos religiosos de forma habitual en mayor número no implicaba necesariamente que fueran más piadosas. En la época estaba muy extendida la asunción de que las mujeres eran más piadosas por naturaleza y todavía no se cuestionaba que la práctica religiosa no implicaba necesariamente una interiorización de la fe. Aunque ya por entonces hubo voces que empezaron a denunciarlo. Desde el periódico católico charro *El Fomento* eran conscientes de esto, por lo que caricaturizaban a las mujeres adultas que cumplían los preceptos con asiduidad como personas que descuidaban sus deberes de esposa y madre porque preferían ser

rezadoras de oficio que no saben ni aun siquiera lo que rezan, haciéndolo maquinalmente, durmiendo muchas veces la siesta en la iglesia, triturando salves y degollando *Ave Marías*, a la vez que formando corrillos, murmuran del prójimo hasta dejarle sin hueso ni pellejo sano⁵².

Mientras, en el mismo artículo aseguraban que muchas jóvenes acudían a la iglesia más pensando en encontrar novio que en cumplir con

⁵¹ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

⁵² *El Fomento. Revista de intereses sociales*, 13-5-1886, pp. 1-2. Sobre la crítica de las católicas a la figura de la beata: CAMINO, Alejandro, “«Plaga de sabandijas que invaden las iglesias»: la figura de la beata en el movimiento católico femenino español del primer tercio del siglo XX”, *Hispania sacra*, 150 (2022), pp. 577-587.

los preceptos. Este diagnóstico de la época está en sintonía con la cada vez más extendida interpretación historiográfica de que el hecho de que las mujeres participasen en mayor medida y con más frecuencia en actividades piadosas no quiere decir que estas fuesen necesariamente más religiosas que los hombres, pues podía significar que ellas estaban más dispuestas a cumplir con los preceptos por rutina o por que encontraban en las iglesias una forma de socializar.⁵³

Aunque esto no quiere decir que los hombres que acudían a cumplir con sus obligaciones religiosas lo hiciesen necesariamente por devoción, pues atraer a gente a la iglesia con “regalos” era una práctica más o menos habitual. El párroco de Cantalpino en 1882 aseguraba que en los meses de invierno hizo una catequesis nocturna para jóvenes varones. Para atraerlos tuvo “que valerse de mil medios. Comprarle un sombrero a uno, unos zapatos a otro [...]. Allí se enseña la doctrina: se reza, y se entonan cánticos religiosos, y alguna noche que otra se dan castañas y un refresco”⁵⁴. Eso sí, muchos hombres, asumiendo un nuevo ideal de masculinidad basado en la indiferencia religiosa⁵⁵, siguieron sin cumplir a pesar de las presiones que recibían. Por ejemplo, el párroco de Mogarraz, en cuyo pueblo solo incumplieron en 1879 9 hombres de las 801 personas obligadas al cumplimiento pascual, aseguró que un pastor soltero de 42 años no había “cumplido ningún año [...] y por más que se le ha ofrecido hasta dinero a fin de que se instruya nunca se ha podido conseguir nada”⁵⁶.

En cualquier caso, para muchos contemporáneos, la religiosidad de los hombres no se medía tanto en si cumplían los preceptos religiosos o en si demostraban públicamente su piedad, pues podían hacerlo faltos de

⁵³ Por ejemplo: MCMILLAN, James F., “Women in Social Catholicism in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century France”. *Studies in Church History*, 27 (1990), pp. 467-480; LANGLOIS, Claude, “Le Catholicisme au féminin revisité”, en Corbin, Alain; Lalouette, Jacqueline y Riot-Sarcey, Michèle (eds.), *Femmes dans la Cité, 1815-1871*, Grane, Créaphis, 1997, pp. 139-149; FORD, Caroline, *Divided houses: Religion and gender in modern France*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2005; MACHEN, Emily, *Women of Faith and Religious Identity in Fin-de-Siècle France*, Syracuse, University Press, 2019.

⁵⁴ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1882.

⁵⁵ Aunque para un periodo ligeramente posterior, ver: ARBAIZA, Mercedes, “‘Perder el miedo a Dios’. Masculinidad moderna y emoción liberal en España a través de relatos literarios (1900-1931)”, *Historia social*, 100 (2021), pp. 95-116.

⁵⁶ ADS, Cumplimiento pascual de las Diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Año 1879.

espíritu religioso, ya fuese por influencia familiar o social, o simplemente por costumbre. Lo importante para estas voces era que los hombres que se identificaban como católicos no fuesen indiferentes ante los ataques que los anticlericales lanzaban a la religión y a la Iglesia y que actuasen para defenderlas. Así se explicaba en un periódico católico charro:

Las clases que se llaman enfáticamente conservadoras, no deben apellidarse así en vano; los hombres de orden deben sustentar ese calificativo honroso con actos adecuados; los que hacen alarde y gala a toda hora de religiosidad, no deben olvidar la caridad [...]. Encerrados los que pueden y saben en un indiferentismo corrosivo y anticristiano; viendo impasibles cómo se agranda la desdicha ¿cómo acallarán su conciencia el día de la ruina nacional?⁵⁷.

El problema, a juicio de estos medios que se esforzaban por intentar crear opinión, era que muchos hombres que se consideraban católicos y que pensaban que nadie podía poner en duda su religiosidad “nada más porque frecuentan las iglesias”⁵⁸, en realidad no eran buenos católicos. El motivo es que ni estaban dispuestos ni eran capaces de defender a la religión, como tampoco tenían la voluntad de vivir siguiendo los principios católicos. Esto confirma lo que diversos estudios europeos han demostrado recientemente: que para muchos eclesiásticos los hombres podían (y debían) mostrar su compromiso religioso más que con el cumplimiento de los preceptos, con la defensa de la religión y la Iglesia en la esfera pública⁵⁹.

Como en la diócesis de Salamanca la mayor parte de los hombres cumplían con sus deberes religiosos, la estrategia de remasculinización religiosa que sostuvo la Iglesia charra durante los primeros años de la Restauración, más que intentar traer de vuelta a los ateos al catolicismo (al considerarlos prácticamente irrecuperables y al no ser muchos), lo que buscó fue evitar que los creyentes fueran influenciados por discursos seculares (liberales, republicanos, socialistas y anticlericales en general). Estos, en una lucha por la hegemonía, presentaban a nivel internacional la

⁵⁷ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, 26-9-1886, p. 2.

⁵⁸ *El Fomento. Revista de intereses sociales*, 13-5-1886, pp. 1-2. A esta misma idea se recurrió constantemente a lo largo de la Restauración en muchos puntos de España. Por ejemplo: *Boletín Eclesiástico del Obispado de Astorga*, 20-3-1911, pp. 92-93.

⁵⁹ WERNER, Yvonne Maria (ed.), *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*, Leuven, Leuven University Press, 2011; VAN OSSELAER, Tine, *The Pious Sex: Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800–1940*, Leuven, Leuven University Press, 2013.

práctica religiosa/piadosa como algo difícil de combinar/reconciliar con la moderna masculinidad y la respetabilidad, una noción que muchos hombres terminaron respaldando⁶⁰.

Por este motivo, para la Iglesia salmantina la misión no consistía tanto en traer de vuelta al rebaño a hombres indiferentes u hostiles, sino sobre todo en luchar en el campo discursivo para impedir que los fieles abandonaran las prácticas piadosas y empezasen a percibir que la religión y la piedad era algo femenino, una idea vinculada a los discursos liberales y anticlericales. Para la Iglesia era fundamental tener éxito en esta estrategia, ya que estos fieles debían ser piezas fundamentales en su oposición activa a las políticas liberales.

Sin embargo, es posible que poco a poco estas ideas liberales y anticlericales se fueran asimilando en el imaginario de la diferencia de género en la diócesis de Salamanca. Con el paso de los años los artículos en prensa y las interpretaciones de los párrocos (incluso cuando numéricamente no había motivos para ello) muestran una cada vez mayor preocupación por que estas ideas calasen en la población, aunque no hubo un cambio significativo, por entonces, en el cumplimiento de los preceptos religiosos por parte de los hombres.

Queda pendiente para trabajos futuros profundizar sobre si este imaginario de género fue asimilado/interiorizado (y de qué manera) por los/as habitantes de la diócesis de Salamanca en el periodo inmediatamente posterior, pues requiere la realización de un estudio específico complementario. Sobre todo porque la diferencia entre hombres y mujeres en las tasas de cumplimiento de los preceptos religiosos era tan escasa que la percepción de los contemporáneos salmantinos sobre la mayor piedad de las mujeres (cuando la hubo, que no siempre fue así) no surgió solo por la observación de la realidad social, sino que tuvo que estar influida por la asimilación del imaginario decimonónico de la diferencia sexual.

⁶⁰ KIRKLEY, Evelyn, "Is it Manly to be a Christian? The Debate in Victorian and Modern America", en Boyd, Stephen B., Longwood, Merle, y Muesse, Mark W. (eds.), *Redeeming men: Religion and masculinities*, Louisville, Westminster John Knox Press, 1996, pp. 80-88; PRESTJAN, Anna, "The Man in the Clergyman. Swedish priest obituaries, 1905-1937", en WERNER, Yvonne Maria (ed.), *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*, Leuven, Leuven University Press, 2011, pp. 115-126; ROMEO, María Cruz, "A New Priest for a New Society? The Masculinity of the Priesthood in Liberal Spain". *Journal of Religious History*, 45 (2021), pp. 540-558.

Para finalizar, quiero destacar que en ocasiones en Salamanca también se presentaron como ideales y como ejemplo a seguir a las mujeres que actuaban activamente para defender a la religión en la esfera pública, pues conforme se fue acercando el fin del siglo cada vez había más voces en la Iglesia que reclamaban que las mujeres tuviesen este tipo de comportamiento activo⁶¹. El objetivo último era cumplir con aquella misión que los hombres no estaban efectuando. Por ejemplo, un periódico contó una historia supuestamente ocurrida en un tren que pasaba por Salamanca, en la que varios religiosos recibían improperios y palabras hirientes de algunos hombres, lo que provocó la reacción de un grupo de mujeres católicas que hicieron frente a los revoltosos: “¡Oh, si esta generosa, noble y heroica conducta fuera imitada por los hombres buenos, no andarían los malos tan sueltos y atrevidos!”⁶².

CONCLUSIONES

Durante la primera década de la Restauración (1874-1885), la Iglesia católica mantuvo el posicionamiento defensivo que había sostenido durante el Sexenio, aunque el marco institucional instaurado entonces era mucho más favorable a sus intereses, al sentirse amenazada por el estado liberal y por una sociedad cada vez más laicizada. Para intentar revertir la situación, la Iglesia trató de emprender una reconquista católica del país para recuperar su posición de predominio.

Que la Iglesia había perdido posiciones en los últimos tiempos es evidente, pero en las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo durante la primera década de la Restauración la Iglesia católica disfrutaba de un papel hegemónico. Son buena muestra de ello las altas tasas de cumplimiento pascual en la provincia, tanto entre los hombres como entre las mujeres, las cuales, además, no hicieron más que mejorar con el paso de los años durante el periodo estudiado. Los datos recogidos indican que, si bien los hombres incumplían con el precepto pascual en mayor medida que las mujeres, la diferencia no era grande, se iba reduciendo con el paso de los años y, en todo caso, la amplia mayoría de los hombres seguían los preceptos religiosos. Además, la tasa de cumplimiento de los preceptos

⁶¹ Aunque esta tendencia venía desde tiempo atrás: ROMEO, María Cruz, “¿Sujeto católico femenino? Política y religión en España, 1854-1868”, *Ayer*, 106 (2017), pp. 79-104.

⁶² *La Semana Católica de Salamanca*, 20-11-1886, pp. 759-760.

religiosos por parte de los hombres podría haber sido todavía más alta si muchos no hubiesen estado obligados a trabajar los domingos o durante la Semana Santa. Es verdad que también había mujeres, especialmente las criadas, que se veían afectadas por esta cuestión, pero el número de hombres era mayor. En cualquier caso, el hecho de participar en los ritos religiosos no implicaba nada, pues esta práctica podía cumplimentarse por rutina o con el objetivo de socializar en la iglesia.

Es verdad que las tasas de cumplimiento de los preceptos religiosos en la región de Salamanca eran altos, pero las de los hombres solían ser algo inferiores a las de las mujeres, aunque a veces fuese por motivos de fuerza mayor. Esto pudo favorecer que, en Salamanca, como en el resto de España y buena parte de Europa en este periodo, poco a poco se empezase a pensar entre personas de todas las ideologías y culturas políticas que los hombres tenían menos espíritu piadoso que las mujeres. Sin embargo, la diferencia en las tasas de cumplimiento de los preceptos religiosos era tan escasa que la incipiente (y todavía poco desarrollada) percepción de los contemporáneos salmantinos sobre la mayor piedad de las mujeres no surgió solo por la observación de la realidad social. Esta interpretación de la realidad necesariamente estuvo influida por la asimilación del imaginario decimonónico de la diferencia sexual, aunque este imaginario no podía operar en todo su esplendor porque chocaba en buena parte con las prácticas de la sociedad. Por este motivo, en el periodo esta visión fue una interpretación incipiente y no hegemónica.

En cualquier caso, las altas tasas de compromiso religioso que tanto mujeres como hombres tenían en Salamanca provocaron que, en esta región, la estrategia recatolizadora de la Iglesia católica siguiese lo propuesto en otros muchos lugares europeos. En Salamanca, siguiendo lo que he demostrado para otras regiones en artículos anteriores, más que centrarse en traer de vuelta al rebaño a hombres indiferentes u hostiles, lo que buscó fue luchar en el campo discursivo para impedir que los fieles abandonaran las prácticas piadosas y, sobre todo, su compromiso con la Iglesia. Es decir, que aquellos hombres que se identificaban como católicos no fuesen indiferentes y actuasen activamente en las calles para defender a la religión y a la Iglesia de los ataques que estas sufrían.

BIBLIOGRAFÍA

- ARBAIZA, Mercedes, “‘Perder el miedo a Dios’. Masculinidad moderna y emoción liberal en España a través de relatos literarios (1900-1931)”, *Historia social*, 100 (2021), pp. 95-116.
- BLASCO, Inmaculada, “¿Re-masculinización del catolicismo? Género, religión e identidad católica masculina en España a comienzos del siglo XX”, en Blasco, Inmaculada (ed.), *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*, Valencia, Tirant humanidades, 2018, pp. 115-136.
- CALLAHAN, William, *La Iglesia católica en España, 1875-2002*, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 35-45.
- CAMINO, Alejandro, “Feminización y remasculinización del catolicismo en España”, *Ayer*, 124 (2021), pp. 333-346.
- CAMINO, Alejandro, “«Plaga de sabandijas que invaden las iglesias»: la figura de la beata en el movimiento católico femenino español del primer tercio del siglo XX”, *Hispania sacra*, 150 (2022), pp. 577-587.
- CAMINO, Alejandro, “The Usefulness of Data in the Study of the Feminisation and Re-Masculinisation of Religion in Spain (1880-1930)”, *Culture & History Digital Journal*, 13 (2024), pp. 1-15.
- CLARK, Christopher y KAISER, Wolfram, “The European Culture Wars”, en Clark, Christopher y Kaiser, Wolfram (coords.), *Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 1-11.
- CUEVA, Julio de la, “Clericalismo y movilización católica durante la Restauración”, en Cueva, Julio de la y López Villaverde, Ángel Luis (eds.), *Clericalismo y asociacionismo católico en España: de la Restauración a la Transición*, Cuenca, UCLM, 2005, pp. 27-50.
- DONALDSON-EVANS, Mary, *Medical examinations: dissecting the doctor in French narrative prose, 1857-1894*, Nebraska, Universidad de Nebraska Press, 2000.

- DOWBIGGIN, Ian, *Inheriting Madness: Professionalization and psychiatric knowledge in nineteenth-century France*, California, Universidad de California Press, 1991.
- DUCH, Montserrat, “Mundo, Demonio y Carne: Proceso de secularización, feminización de la religión y sociabilismo católico en la diócesis de Tarragona (1932)”. *Feminismo/s*, 28 (2016), pp. 269-292.
- ESTEBAN DE VEGA, Mariano, “Católicos contra liberales: notas sobre el ambiente ideológico salmantino en la Restauración”, *Studia historica. Historia contemporánea*, 4 (1986), pp. 51-69.
- ESTEBAN DE VEGA, Mariano, *De la beneficencia a la previsión. La acción social en Salamanca (1875-1898)*, Salamanca, Diputación Provincial, 1991, pp. 39-52.
- FORD, Caroline, *Divided houses: Religion and gender in modern France*, Ithaca-London, Cornell University Press, 2005.
- FUENTE MONGE, Gregorio L. de la, “El enfrentamiento entre clericales y revolucionarios en torno a 1869”, *Ayer*, 44 (2001), pp. 127-150.
- GIBSON, Ralph, *A social history of French Catholicism, 1789-1914*, London, Routledge, 1989, pp. 180-190.
- GIBSON, Ralph, “Le catholicisme et les femmes en France au XIX^e siècle”, *Revue d’Histoire de l’Église de France*, 79 (1993), pp. 63-93.
- HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, *En defensa de los sagrados intereses. Historia religiosa de la diócesis de Zamora durante la Restauración (1875-1914)*, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2016, pp. 780-787.
- KIRKLEY, Evelyn, “Is it Manly to be a Christian? The Debate in Victorian and Modern America”, en Boyd, Stephen B., Longwood, Merle, y Muesse, Mark W. (eds.), *Redeeming men: Religion and masculinities*, Louisville, Westminster John Knox Press, 1996, pp. 80-88.

- LANGLOIS, Claude, “Le Catholicisme au féminin revisité”, en Corbin, Alain; Lalouette, Jacqueline y Riot-Sarcey, Michèle (eds.), *Femmes dans la Cité, 1815-1871*, Grane, Créaphis, 1997, pp. 139-149.
- LANNON, Frances, *Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975*, Madrid, Alianza, 1990 [1987].
- MACHEN, Emily, *Women of Faith and Religious Identity in Fin-de-Siècle France*, Syracuse, University Press, 2019.
- MARCOS DEL OLMO, María de la Concepción, “En torno a la feminización de la religión en tiempos de la Segunda República. Una mirada desde el territorio castellano y leonés”, *Arenal*, 29 (2022), pp. 619-647.
- MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés, *Aceptar el poder constituido: los católicos españoles y la Santa Sede en la Restauración (1890-1914)*, Madrid, San Dámaso, 2006.
- MCMILLAN, James F., “Women in Social Catholicism in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century France”. *Studies in Church History*, 27 (1990), pp. 467-480.
- MÍNGUEZ, Raúl, “¿Dios cambió de sexo? El debate internacional sobre la feminización de la religión y algunas reflexiones para la España decimonónica”. *Historia contemporánea*, 51 (2015), pp. 397-426.
- MÍNGUEZ, Raúl, “Entre el hogar y la calle. La movilización política de mujeres católicas durante el Sexenio Democrático”, *Hispania Nova*, 18 (2020), págs. 419-449.
- MIRA ABAD, Alicia, *Actitudes religiosas y modernización social: La prensa alicantina del Sexenio democrático (1868-1873)*, Alicante, Universidad de Alicante, 1999.
- MONTERO, Feliciano: “La Iglesia Católica ante el sistema político de la Restauración”, en Portero Rodríguez, Florentino y Tusell, Javier (eds.), *Antonio Cánovas y el sistema político de la Restauración*, Biblioteca Nueva, 1998, pp. 207-229.

- PRESTJAN, Anna, “The Man in the Clergyman. Swedish priest obituaries, 1905-1937”, en WERNER, Yvonne Maria (ed.), *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*, Leuven, Leuven University Press, 2011, pp. 115-126.
- RAMÓN SOLANS, Francisco Javier, “‘El catolicismo tiene masas’. Nación, política y movilización en España, 1868-1931”, *Historia contemporánea*, 51 (2015), pp. 427-454.
- ROMEO, María Cruz, “¿Sujeto católico femenino? Política y religión en España, 1854-1868”, *Ayer*, 106 (2017), pp. 79-104.
- ROMEO, María Cruz, “A New Priest for a New Society? The Masculinity of the Priesthood in Liberal Spain”. *Journal of Religious History*, 45 (2021), pp. 540-558.
- SALOMÓN, Pilar, “Mujeres, religión y anticlericalismo en la España contemporánea: ¿para cuándo una historia desde la perspectiva de género?”, en Amparo Álvarez et al. (eds.), *El siglo XX: balance y perspectivas*, Valencia, Fundación Cañada Blanch, 2000, pp. 237-245.
- VAN OSSELAER, Tine, *The Pious Sex: Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800–1940*, Leuven, Leuven University Press, 2013.
- VEIGA ALONSO, Xosé Ramón, “El significado del Sexenio en la definición de una identidad política conservadora”, *Ayer*, 57 (2005), pp. 191-221.
- WERNER, Yvonne Maria (ed.), *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*, Leuven, Leuven University Press, 2011.
- WERNER, Yvonne Maria, “Concepts, Ideas, and Practices of Masculinity in Catholicism and Protestantism around 1900. Some Reflections on Recent Research”, en Daniel Gerster y Michael Krüggeler (eds.), *God's Own Gender?: Masculinities in World Religions*, Baden, Ergon, 2018, pp. 39-64.